

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI
YANGIYER FILIALI**

**“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati”
mavzusidagi hududiy ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami (2-qism)
(2026-yil 16-aprel)**

YANGIYER-2026

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami (2-qism) – Sirdaryo, Yangiyer: TKTI Yangiyer filiali “Iqtisodiyot va ijtimoiy fanlar kafedrası”, 2026-yil 16-aprel. 508-bet.

Ushbu anjuman to‘plamida 2026-yil 16-aprel kuni Toshkent kimyo texnologiya institute Yangiyer filiali tomonidan tashkil etilgan “Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusida o‘tkazilgan hududiy ilmiy-amaliy anjumanga materiallari kelib tushgan tezis va maqolalar o‘rin olgan. Ilmiy-amaliy anjuman materiallari oliy ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, kata ilmiy xodim – izlanuvchilar, magistrilar, bakalavr va umumta‘lim maktab o‘qituvchilari, shuningdek barcha tadqiqotchilar foydalanishlari uchun mo‘ljallangan.

Tahrir hay’ati raisi:

Z.Xakimov, direktor, t.f.d., professor

Tahrir hay’ati a’zolari:

G‘. Daniyarov O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari

A. Sahibov Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i

M. Samadkulov “Iqtisodiyot va ijtimoiy fanlar” kafedrası mudiri

I. Quvondiqov “Iqtisodiyot va ijtimoiy fanlar” kafedrası v.b. dotsenti

A. Sulonov “Iqtisodiyot va ijtimoiy fanlar” kafedrası v.b. dotsenti

Taqrizchilar:

i.f.d., professor K.K.Mambetjanov, i.f.n., dotsent B.B.Toshboyev

To‘plam muharrirlari:

M.I.Samadkulov, A.X.Sultonov, M.A.Quramatov, S.A.Xaqqulova

Mazkur to‘plamga kiritilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi statistik ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlarning to‘g‘riligi hamda tanqidiy fikr-mulohazalar, keltirilgan takliflarga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar.

O‘ZBEKISTONDA BALIQCHILIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI VA DAVLAT SIYOSATI

Bo‘ltakov Sardor Oqbo‘ta o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston

Milliy universitetining Jizzax filiali

“Iqtisodiyot va turizm” kafedrasida assistenti

sardorboltakov9@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida baliqchilik sohasining joriy holati, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan tizimli islohotlar va tarmoqni rivojlantirishning strategik istiqbollari tahlil qilinadi. Tadqiqot asosida FAO, O‘zbekiston Qishloq xo‘jaligi vazirligi va xalqaro hamkorlik doirasidagi rasmiy ma’lumotlar hamda 2025-2026 yillarda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar qo‘llanilgan.

Annotation: This article analyzes the current state of the fisheries sector in the Republic of Uzbekistan, the systemic reforms being implemented by the state, and the strategic prospects for the development of the sector. The study is based on official data from the FAO, the Ministry of Agriculture of Uzbekistan, and international cooperation, as well as regulatory and legal documents adopted in 2025-2026.

Kirish

O‘zbekiston ikki tomonlama dengizga chiqmaydigan (double-landlocked) mamlakat sifatida suv resurslaridan samarali foydalanishga alohida e’tibor qaratmoqda. Qishloq xo‘jaligining muhim tarkibiy qismi bo‘lgan baliqchilik so‘nggi yillarda ekstensiv usullardan intensiv va yuqori texnologiyali yetishtirish tizimlariga o‘tish yo‘lida jadal rivojlanmoqda. 2024 yilda qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi mamlakat yalpi ichki mahsulotining qariyb 19 foizini tashkil etgan. 2026 yilga kelib esa akvakultura mahsuloti hajmi taxminan 78 500 tonnaga yetishi kutilmoqda.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston aholisi soni 37 million nafardan oshdi va o‘shishda davom etmoqda. Aholi daromadlarining oshishi bilan birga baliq va baliq mahsulotlariga talab ham o‘shib bormoqda. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko‘ra, hozirgi vaqtda mamlakatda baliq iste’moli yiliga kishi boshiga 3-4 kilogrammni tashkil etadi, bu sog‘lom ovqatlanish tavsiyalari (yiliga 10-12 kg) va rivojlangan mamlakatlar ko‘rsatkichlaridan (Yaponiyada 50 kg, Norvegiyada 45 kg, Rossiyada 22 kg) sezilarli darajada past. Bu holat tarmoqda ulkan o‘shish potentsiali mavjudligini ko‘rsatadi.

Normativ-huquqiy baza va davlat dasturlari

O‘zbekiston hukumati baliqchilik tarmog‘ini rivojlantirish bo‘yicha tizimli siyosat yuritmoqda. “Yangi O‘zbekistonning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

taraqqiyot strategiyasi” doirasida ekstensiv hovuzlarda baliq boqishdan intensiv va yarim intensiv usullarga o‘tish rag‘batlantirilmogda .2025 yil 10 dekabrda Qishloq xo‘jaligi xodimlari kuniga bag‘ishlangan marosimda Prezident Shavkat Mirziyoyev baliqchilik sohasini qo‘llab-quvvatlashning quyidagi muhim choralarini e‘lon qildi:

- Naslli baliq importi xarajatlarining 50 foizi davlat tomonidan kompensatsiya qilinadi;
- Baliq xo‘jaliklari resirkulyatsion akvakultura tizimlari, inkubatsiya va laboratoriya jihozlarini olib kirishda bojxona to‘lovlaridan ozod etiladi;
- Intensiv texnologiyalarni joriy qilgan korxonalar uchun yer va mol-mulk solig‘i bo‘yicha imtiyozlar belgilanadi;
- Suv havzalaridan samarasiz foydalanayotgan xo‘jaliklar uchun esa yuqori soliq stavkalari joriy etiladi.

Ushbu chora-tadbirlar tarmoqqa investitsiya jozibadorligini oshirish va resurslardan unumli foydalanish mexanizmlarini yaratishga qaratilgan.

Xalqaro hamkorlik va texnologik modernizatsiya

O‘zbekiston baliqchilik sohasida yetakchi xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan faol hamkorlik qilmoqda. Xususan, Vengriya va Norvegiya bilan hamkorlikda Yangiyo‘l va Bo‘stonliq tumanlarida ikki naslchilik markazi — sazan va sovuq suvli baliq turlari (forel, losos, o‘t balig‘i) yetishtirish uchun zamonaviy komplekslar tashkil etilmoqda .

Xitoy Xalq Respublikasi bilan hamkorlik doirasida Dalian Okean Universiteti vakillari bilan qo‘shma ta‘lim dasturlari va mutaxassislar tayyorlash tizimini takomillashtirish masalalari muhokama qilingan. Ayniqsa, qurg‘oqchil hududlarda baliq yetishtirishning innovatsion usullarini qo‘llashga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

FAO bilan 2026-2030 yillarga mo‘ljallangan Mamlakat dasturi doirasida oziq-ovqat xavfsizligi, “Yagona salomatlik” (One Health) tizimini kengaytirish va tabiiy resurslarni boshqarish masalalari ko‘zda tutilgan .

O‘zbekiston akvakulturasida Markaziy Osiyodagi eng jadal rivojlanayotgan tarmoqlardan biriga aylandi. 2026 yil boshiga kelib, 500 dan ortiq yangi baliqchilik loyihalari ishga tushirilgan bo‘lib, ular asosan Toshkent va Farg‘ona viloyatlarida joylashgan . Mahsulot tarkibida an‘anaviy sazan balig‘i hali ham bozorning qariyb 80 foizini egallaydi. Shu bilan birga, qimmatbaho sovuq suvli turlarga — kamalak foreli, Sibir o‘t balig‘i va lososga talab ortib bormoqda . Ushbu yo‘nalishni rivojlantirish import o‘rnini bosish va eksport salohiyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Intensiv texnologiyalar va ozuqa bazasi muammosi

Tarmoqning eng dolzarb muammolaridan biri — yuqori sifatli ozuqa ishlab chiqarishning yetarli emasligi. Tarixiy jihatdan O‘zbekiston baliq oziq-ovqat

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

mahsulotlarini import qilishga qaram bo‘lib kelgan. Hozirgi bosqichda davlat tomonidan mahalliy yuqori proteinli ozuqa ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Resirkulyatsion akvakultura tizimlari (RAS) va yopiq suv ta’minoti inshootlarini joriy etish suv resurslaridan tejamkor foydalanish va mahsulot sifatini oshirish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalarni olib kirishda bojxona imtiyozlari va soliq preferensiyalari ularning keng joriy etilishiga xizmat qilmoqda.

Ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash tizimi

Tarmoqning uzoq muddatli barqaror rivojlanishi malakali mutaxassislar — ixtiologlar, akvakultura muhandislari, veterinariya shifokorlari va texnologlarning tayyorlanishi bilan bevosita bog‘liq. FAO va Xitoyning yetakchi oliy ta’lim muassasalari bilan hamkorlikda qo‘shma ta’lim dasturlari, malaka oshirish kurslari va ilmiy-amaliy almashinuvlarni yo‘lga qo‘yish masalalari ishlab chiqilmoqda.

Professor-o‘qituvchilar tarkibi oldida turgan vazifalar quyidagilardan iborat:

- Intensiv akvakultura texnologiyalari bo‘yicha zamonaviy o‘quv kurslarini ishlab chiqish;
- Qurg‘oqchil iqlim sharoitiga moslashtirilgan innovatsion yetishtirish usullarini tadqiq qilish;
- Xalqaro tajribani o‘rganish va mahalliy sharoitga adaptatsiya qilish.

Xulosa

O‘zbekiston baliqchilik tarmog‘i davlat tomonidan kuchli qo‘llab-quvvatlanmoqda va 2026 yilda 78 500 tonna mahsulot yetishtirish ko‘rsatkichiga erishish kutilmoqda. Biroq tarmoq oldida bir qator tizimli muammolar saqlanib qolmoqda:

O‘zbekiston baliqchilik tarmog‘i so‘nggi yillarda davlat tomonidan tizimli qo‘llab-quvvatlash, xalqaro hamkorlikning faollashuvi va intensiv texnologiyalarning joriy etilishi natijasida jadal rivojlanish bosqichiga o‘tdi. 2025 yilda erishilgan 206 200 tonnalik umumiy ov hajmi va 3,4 foizlik o‘shish sur‘atlari tarmoqning barqaror o‘shish trayektoriyasida ekanligini tasdiqlaydi. Biroq tahlillar shuni ko‘rsatadiki, mavjud potentsialdan to‘liq foydalanilmayapti va tarmoq oldida bir qator tizimli muammolar saqlanib qolmoqda

1. Ishlab chiqarish tarkibidagi nomutanosiblik. Hozirgi vaqtda baliq yetishtirishda sazan baliq‘i hali ham bozorning qariyb 80 foizini egallaydi. Qimmatbaho sovuq suvli turlar — forel, losos, o‘t baliq‘i yetishtirish hajmi talabdan orqada qolmoqda. Bu holat mamlakatning import qilinadigan qimmatbaho baliq turlariga qaramligini saqlab qolmoqda.

2. Hududlararo nomutanosiblik. Baliq ovlash hajmlari bo‘yicha Xorazm (35,9 ming t), Toshkent (23,4 ming t) va Andijon (22,3 ming t) viloyatlari yetakchi

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

hisoblanadi. Shu bilan birga, Qashqadaryo (4,6 ming t) va Buxoro (6,7 ming t) viloyatlarida suv resurslari mavjudligiga qaramay, tarmoq sust rivojlangan. Ushbu nomutanosiblikni bartaraf etish uchun hududiy dasturlar talab etiladi.

3. Ozuqa bazasi muammosi. Tarmoq rivojlanishining eng jiddiy to‘sig‘i — mahalliy yuqori sifatli ozuqa ishlab chiqarishning yetarli emasligi. Hozirgi vaqtda baliq ozuqalarining katta qismi xorijdan import qilinadi, bu esa mahsulot tannarxini oshiradi va kichik xo‘jaliklarning rivojlanishini cheklaydi.

4. Suv resurslaridan foydalanish samaradorligi. An’anaviy hovuz usulida baliq yetishtirish suvning katta hajmini talab qiladi. Qurg‘oqchil iqlim sharoitida va suv resurslari cheklanganligi sababli, resirkulyatsion akvakultura tizimlariga (RAS) o‘tish nafaqat iqtisodiy, balki ekologik jihatdan ham zaruriyat hisoblanadi.

Xalqaro hamkorlik va ilg‘or tajribani o‘rganish orqali O‘zbekiston nafaqat ichki bozor ehtiyojlarini qoplash, balki Markaziy Osiyo mintaqasida akvakultura mahsulotlarini eksport qiluvchi yetakchi davlatga aylanish imkoniyatiga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni. – Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son.

2. Mirziyoyev Sh.M. Qishloq xo‘jaligi xodimlari kuniga bag‘ishlangan marosimdagi nutqi. – O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati, 2025 yil 10 dekabr.

3. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasining rasmiy ma‘lumotlari. “2025 yilda O‘zbekistonda baliq ovlash hajmlari”. – Toshkent: Statistika qo‘mitasi nashri, 2026 yil fevral. – 24 b.

4. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi. “Akvakulturani rivojlantirishning 2023–2027 yillarga mo‘ljallangan tarmoq dasturi”. – Toshkent, 2023.

5. FAO – O‘zbekiston. Country Programming Framework 2026–2030. – Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2025. – 48 p.

6. “Uzbekistan, China expand agricultural cooperation: aquaculture development prospects”. Trend News Agency, 2026 yil 1 aprel.

7. “Aquaculture & Aquaponics in Uzbekistan: current state and future perspectives”. Aquatic Network international journal, 2026 yil 15 mart. – Vol. 12, No. 2. – P. 45–52.

8. Karimov B.K., Toshmatov N.R. O‘zbekistonda baliqchilikni rivojlantirishning iqtisodiy va ekologik jihatlari. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali. – 2025.

	Zafar Sidikov Absalom o’g’li	
117.	SIRDARYO VILOYATIDA KICHIK VA O’RTA BIZNESNING RIVOJLANISH IMKONIYATLARI. Zafar Sidikov Absalom o’g’li	483
118.	ZAMONAVIY MENEJMENT TIZIMLARIDA YOSHLARNING IQTISODIY QARORLAR QABUL QILISHGA TA’SIRI VA UNING GLOBAL IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI Berdiqulov Xusniddin Furqat og’li	487
119.	O‘ZBEKISTONDA BALIQCHILIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI VA DAVLAT SIYOSATI Bo’ltakov Sardor Oqbo‘ta o‘g‘li	492